

ÉTATS GÉNÉRAUX DE L'ÉDUCATION EN ZONE MUNINI (COMMUNE BURURI, PROVINCE BURUNGA)

Rapport analytique et appel à contributions scientifiques

Auteurs institutionnels : Association IDT Munini ; DT-Birashoboka

Président et représentant légal d'IDT Munini : *Silas Nzeyimana*

Coordination scientifique et collecte des données : *Ir NDIKURIYO Chrysogone* (Représentant DT-Birashoboka à Bururi)

Appui institutionnel et coordination locale : *Ndayikundire Aloys* (Membre du Conseil communal de Bururi et membre de l'IDT Munini)

Partenaire financier principal : *DT-Birashoboka*

Période d'observation : 2022–2025

Lieu : Zone Munini, Commune Bururi, Province Burunga (Burundi)

Résumé exécutif

Le présent rapport analyse de manière systématique l'état du système éducatif en Zone Munini à partir des données collectées entre 2022 et 2025 lors des États généraux de l'éducation et des travaux préparatoires menés par les acteurs locaux (administration, enseignants, parents, Églises, associations et natifs). Les résultats mettent en évidence une **augmentation préoccupante des abandons scolaires** et un **taux de réussite extrêmement faible** aux concours nationaux et aux examens d'État.

Cette situation fait peser un risque structurel majeur sur l'avenir socio-économique de la zone : **rareté des cadres qualifiés, faible capital humain, reproduction de la pauvreté et vulnérabilité sociale accrue**. Le rapport propose une lecture analytique (forces, faiblesses, menaces), identifie des facteurs explicatifs plausibles et lance un **appel aux chercheurs** afin d'approfondir l'analyse causale et d'élaborer des réponses fondées sur l'évidence scientifique.

1. Introduction générale

La Zone Munini dispose d'un réseau éducatif composé de :

- **11 Écoles Fondamentales (ECOFO)**
- **4 Lycées communaux**
- **1 École technique**

Les sections offertes au post-fondamental sont :

- Sciences Sociales et Humaines (SSH) – Gahago
- Économique – Murehe
- Pédagogique et Sciences (BCST) – Buhinga
- Informatique de gestion – Buhinga
- Pédagogique et Langues – Muyange

Malgré cette couverture scolaire relativement satisfaisante sur le plan géographique, les indicateurs de performance révèlent une **crise qualitative profonde**, marquée par des abandons massifs et une faible transition vers l'enseignement supérieur.

2. Méthodologie, gouvernance du processus et sources des données

La présente étude est le résultat d'un processus collaboratif impliquant la société civile locale, les autorités communales et les acteurs éducatifs de la Zone Munini.

2.1. Gouvernance, leadership communautaire et partenariats

Le processus ayant conduit aux États généraux de l'éducation en Zone Munini s'inscrit dans une **dynamique continue d'actions éducatives portées par l'Association IDT Munini depuis plusieurs années**, en collaboration avec les partenaires institutionnels et techniques.

- **IDT Munini** joue un rôle central de **leadership communautaire et stratégique** dans le secteur éducatif local. Depuis plusieurs années, l'association :
 - organise et met à disposition des **épreuves types** à l'intention des finalistes des cycles fondamentaux et post-fondamentaux afin d'améliorer la préparation aux examens nationaux ;
 - promeut une **culture de recherche, d'analyse et de réflexion collective** sur la qualité de l'enseignement dans la zone ;
 - a activement contribué à la **création et à la mise en place de la section économique de l'École de Murehe**, en réponse aux besoins locaux en compétences économiques et de gestion ;
 - initie des **actions de motivation scolaire**, notamment la remise de **prix et de cadeaux aux meilleurs élèves**, visant à encourager l'excellence et à renforcer l'émulation académique.
- Les **États généraux de l'éducation** du 10/01/2026 constituent ainsi une **étape structurante** et non un événement isolé. Ils font suite aux descentes de terrain d'IDT Munini dans les écoles, aux activités d'encouragement des élèves méritants et aux constats répétés de contre-performance scolaire. Ces assises ont été conçues comme un **cadre de diagnostic collectif** destiné à identifier les causes profondes des abandons et de l'échec scolaire, et à définir des réponses durables.
- **DT-Birashoboka**, partenaire stratégique, a assuré le **financement de l'événement**, l'appui organisationnel ainsi que l'accompagnement technique.
- **Ir NDIKURIYO Chrysogone**, représentant de DT-Birashoboka à Bururi, a conduit la **collecte, la structuration et l'analyse des données** utilisées dans ce rapport.
- **Ndayikundire Aloys**, membre du Conseil communal de Bururi et membre de l'IDT Munini, a joué un rôle clé dans la **coordination institutionnelle**, notamment l'invitation et l'implication de la Direction communale de l'enseignement, des inspecteurs scolaires et d'autres personnalités locales.

2.2. Sources des données

Les données exploitées dans ce rapport proviennent de :

- Registres scolaires des établissements de la Zone Munini (2022–2025)
- Rapports de la Direction communale de l'enseignement et des inspections scolaires
- Comptes rendus officiels des États généraux de l'éducation tenus le 10/01/2026
- Contributions des chefs d'établissements, enseignants, parents d'élèves et représentants communautaires

L'approche adoptée est **descriptive, participative et analytique**, avec une perspective comparative interannuelle.

3. Analyse des abandons scolaires

3.1. Évolution globale

Entre 2022 et 2024, la Zone Munini a enregistré **plus de 415 abandons scolaires**, avec une concentration marquée dans les écoles fondamentales de **Mashuha, Gahago et Munini**.

Cette tendance, bien que légèrement décroissante en volume brut, demeure **structurellement élevée**, ce qui indique un problème systémique plutôt que conjoncturel.

3.2. Facteurs explicatifs préliminaires

Les discussions issues des États généraux permettent d'identifier plusieurs facteurs probables :

- Précarité économique des ménages
- Faible motivation scolaire liée à l'absence de perspectives professionnelles visibles
- Insuffisance du suivi parental
- Travail domestique et activités extra-scolaires informelles
- Qualité inégale de l'encadrement pédagogique

4. Réussite aux concours et examens nationaux

4.1. Concours d'admission au post-fondamental

Les données montrent que **moins de 15 %** des élèves atteignent un score égal ou supérieur à 60 %, seuil minimal pour une orientation compétitive vers les filières porteuses.

Certaines écoles enregistrent **zéro élève** dans les tranches de performance élevées (70–80 %), ce qui constitue un signal d'alerte majeur.

4.2. Examens d'État et accès à l'université

Sur une période de cinq ans, la Zone Munini n'a produit qu'environ **24 lauréats universitaires**, toutes écoles confondues. Le taux de réussite global est passé de **8,1 % en 2022 à environ 1,2 % en 2024**, illustrant une dégradation rapide.

5. Diagnostic stratégique (Analyse SWOT)

5.1. Forces

- Couverture scolaire de base sur toutes les collines
- Distances école-domicile relativement courtes
- Existence de modèles de réussite (natifs diplômés)

- Sensibilisation communautaire à l'importance de l'éducation
- Système de convention État–confessions religieuses

5.2. Faiblesses

- Manque aigu de matériels pédagogiques et de bibliothèques
- Absence de culture de recherche et d'innovation
- Insuffisance d'infrastructures sportives et culturelles
- Démotivation liée au chômage des diplômés
- Faible diversification des filières techniques
- Relâchement de la gouvernance scolaire

5.3. Menaces

- Personnel enseignant insuffisamment qualifié
- Pauvreté structurelle des ménages
- Risque de fermeture progressive de certaines écoles
- Dégradation durable du capital humain local

6. Conséquences à moyen et long terme

Si aucune action structurante n'est engagée, la Zone Munini s'expose à :

- Une **pénurie chronique de cadres et de techniciens qualifiés**
- Une dépendance accrue à des compétences externes
- Une fragilisation de l'administration locale et du tissu économique
- Une reproduction intergénérationnelle de la pauvreté

7. Dispositif de suivi et de mise en œuvre des décisions

À l'issue des États généraux de l'éducation en Zone Munini, les participants ont procédé à la **mise en place d'une Commission de suivi et de mise en application des décisions**, afin de garantir la continuité des actions, la redevabilité et l'opérationnalisation des recommandations issues des assises.

7.1. Composition de la Commission

- **Président** : Ndayikundire Aloys
- **Vice-président** : Nyawakira Gilbert
- **Secrétaire** : Ngendakuriyo Ephraïm
- **Vice-Secrétaire** : Ndayizeye Isaac
- **Trésorier** : Nzeyimana Silas
- **Vice-trésorière** : Ndayikeze Janvier

Membres :

- Ndikuriyo Moïse, Chef de Zone Munini
- Ningabire Mévin, Curé de la Paroisse Munini
- Sindaye Cassien, Conseiller au Ministère de la Justice et Natif de la Zone
- Ndikuriyo Chrysogone, Ancien Directeur du Lycée Communal de Buhinga et Chef de Département Agriculture et Elevage en commune Bururi et Natif de la Zone
- Nahimana Samuel, Directeur du Lycée Communal de Muyange
- Nzoyisaba Emmanuel, Secrétaire de l'Association IDT Munini
- Ciza Vianney, Chef de Centre REGIDESO-Bururi et Natif de la Zone
- Niyonemera Justin, Cadre au Ministère des Finances et Natif de la Zone
- Ngabonziza Félix, Directeur de l'ECOFO Muyange
- Niyonkuru Pierre, Natif de la zone Munini
- Sibomana Olivier, Enseignant
- Nzeyimana Pascal, Enseignant

7.2. Mandat de la Commission

La Commission est chargée de :

- assurer le **suivi régulier de la mise en œuvre** des décisions et recommandations des États généraux ;
- coordonner les interventions entre les écoles, l'administration communale, les confessions religieuses et les partenaires ;
- mobiliser les ressources locales et externes en faveur du **Fonds zonal pour l'éducation** ;
- produire des **rapports périodiques d'évaluation** destinés aux parties prenantes et à la communauté scientifique.

8. Pistes de solutions prioritaires

- Création d'un **Fonds zonal pour l'éducation** (natifs, partenaires, diaspora)
- Programmes de soutien scolaire ciblés pour les écoles à haut risque
- Évaluations régulières basées sur des indicateurs de performance
- Renforcement du travail en réseaux scolaires
- Orientation scolaire fondée sur les compétences réelles des élèves
- Application rigoureuse des textes réglementaires
- Mécanismes d'émulation et de reconnaissance du mérite

9. Appel à contributions scientifiques

L'Association IDT Munini lance un **appel aux chercheurs, universités et centres de recherche** pour :

- Analyser de manière causale les déterminants des abandons et de l'échec scolaire
- Proposer des modèles d'intervention adaptés aux zones rurales burundaises
- Évaluer l'impact socio-économique à long terme de la crise éducative locale

10. Remerciements institutionnels

Les auteurs institutionnels remercient particulièrement :

- **DT-Birashobika** pour le financement de l'événement, l'appui technique et l'engagement constant en faveur du développement éducatif local ;
- **La Commune de Bururi**, à travers la Direction communale de l'enseignement et les inspecteurs scolaires, pour leur participation active et leur accompagnement technique ;
- **M. Ndayikundire Aloys**, pour son engagement personnel et institutionnel dans l'organisation et la réussite des États généraux de l'éducation en Zone Munini ;
- L'ensemble des chefs d'établissements, enseignants, parents et élèves ayant contribué à la production des données et aux échanges.

Conclusion générale

L'éducation en Zone Munini se trouve à un **tournant critique**. Ce rapport, porté conjointement par **IDT Munini et DT-Birashobika**, constitue une base factuelle et institutionnelle solide destinée à mobiliser les décideurs publics, les partenaires techniques et financiers ainsi que la communauté scientifique autour d'un objectif commun : **préserver, renforcer et reconstruire durablement le capital humain local**.